

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MUTAFAKKIRLAR MEROSI ORQALI MULOQOT MADANIYATI VA MILLIY G'URUR TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH

© M.A. Sattorova^{1✉}, M.S. Ziyaqulova^{2✉}

^{1,2}Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchisining izchil nutqini rivojlantirish uning shaxsiyatining umumiy rivojlanishining ko'rsatkichlaridan biri sifatida axloqiy, ma'naviy, intellektual rivojlanish bilan bir qatorda, o'quvchini madaniyatga kiritish usuli, uning o'z-o'zini rivojlantirish sharti; uning muloqot qilish, yangi narsalarni o'rganish va madaniyat qadriyatlarini o'zlashtirish qobiliyati ekanligi haqida so'z boradi. Bundan tashqari, nutq qobiliyati har qanday inson faoliyatining asosidir. Nutqni rivojlantirish deganda uning mazmuni ustida muntazam ishlash, bolalarga jumlar tuzishni izchil o'rgatish, tegishli so'z va uning shaklini o'ylab tanlash, fikrlarni malakali shakllantirish ustida doimiy ishlash tushuniladi.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilari ongida o'zbek mutafakkirlarining boy ilmiy-ma'naviy merosi asosida muloqot madaniyatini va milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish, ularni milliy qadriyatlar va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Al-xorazmiy, beruniy, ibn sino, ulug'bek kabi mutafakkirlarning asarlari va ularning hayoti haqidagi hikoyalar; tarbiyaviy suhbatlar, rolli o'yinlar, bahs-munozaralar va guruh mashg'ulotlar; interaktiv metodlar: savol-javob, muammoli vaziyatlarni hal etish, ijodiy topshiriqlar; illyustrativ materiallar (slaydlar, videoroliklar, kitoblar).

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tajriba-sinov jarayonlarida mutafakkirlarning ijtimoiy-axloqiy qarashlarini o'rganish o'quvchilarda o'zaro hurmat, mulohazali tinglash, fikrni aniq ifoda etish ko'nikmalarini oshirdi. Milliy qadriyatlarga nisbatan hurmat va faxr tuyg'usi kuchaydi. O'quvchilar mutafakkirlar siyosi orqali muloqotda odob-axloq me'yorlariga amal qilish zarurligini angladilar.

XULOSA: mutafakkirlar merosi orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyati va milliy g'ururni shakllantirish samarali vosita bo'lib xizmat qildi. Bu yo'nalishda maqsadli pedagogik ishlar va milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya metodlari natijadorligini ko'rsatdi. Kelgusida o'quv dasturlariga mutafakkirlarning merosini chuqurroq o'rgatish uchun maxsus modullar kiritish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'quvchisi, uning muloqot qilish, madaniyat qadriyatlar, milliy g'urur, nutqni rivojlantirish

Iqtibos uchun: Sattorova M.A., Ziyaqulova M.S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mutafakkirlar merosi orqali muloqot madaniyati va milliy g'urur tuyg'usini shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. №4. B.417–424.

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ И ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ЧЕРЕЗ НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ

© М.А. Сатторова^{1✉}, М.Ш. Зиякулова^{2✉}

^{1,2}Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается развитие связной речи ученика младших классов как один из показателей общего развития его личности наряду с нравственным, духовным, интеллектуальным развитием как способ приобщения ученика к культуре, условие его саморазвития; его способность к общению, познанию нового, усвоению ценностей культуры. Кроме того, речевые способности являются основой любой человеческой деятельности. Под развитием речи понимается систематическая работа над ее содержанием, последовательное обучение детей составлению предложений, продуманный выбор соответствующего слова и его формы, постоянная работа над грамотным формированием мыслей.

ЦЕЛЬ: развитие у учащихся начальных классов культуры общения и чувства национальной гордости на основе богатого научно-духовного наследия узбекских мыслителей, воспитание их в духе национальных ценностей и патриотизма.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: труды и рассказы о жизни таких мыслителей, как Аль-Хоразмий, Бируни, Ибн Сина, Улугбек; воспитательные беседы, ролевые игры, дискуссии и групповые занятия; интерактивные методы: вопросы-ответы, решение проблемных ситуаций, творческие задания; иллюстративные материалы (слайды, видеоролики, книги).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе экспериментально-опытной работы изучение социально-нравственных взглядов мыслителей способствовало развитию у учащихся навыков взаимного уважения, внимательного слушания и четкого выражения своих мыслей. Укрепилось чувство уважения и гордости за национальные ценности. Через образы мыслителей ученики осознали необходимость соблюдения норм этики в общении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: наследие мыслителей стало эффективным средством формирования культуры общения и чувства национальной гордости у учащихся начальных классов. Целенаправленная педагогическая работа и методы воспитания, основанные на национальных ценностях, показали высокую эффективность. В дальнейшем рекомендуется включить в учебные программы специальные модули для более глубокого изучения наследия мыслителей.

Ключевые слова: ученик начальных классов, его коммуникативные, культурные ценности, национальная гордость, речевое развитие.

Для цитирования: Сатторова М.А., Зиякулова М.Ш. Формирование у младших школьников культуры общения и чувства национальной гордости через наследие мыслителей. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 417–424.

FORMATION OF A CULTURE OF COMMUNICATION AND A SENSE OF NATIONAL PRIDE IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH THE HERITAGE OF THINKERS

© Maftuna A. Sattorova^{1✉}, Maftuna Sh. Ziyakulova^{2✉}

^{1,2}Termiz state pedagogical institute, Termiz, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article will talk about the fact that the development of a coherent speech of a primary school student, as one of the indicators of the general development of his personality, along with moral, spiritual, intellectual development, is a way of introducing the student into culture, a condition for his self-development; his ability to communicate, learn new things and assimilate cultural values. In addition, the ability to speak is the basis of any human activity. Speech development is understood as regular work on its content, consistent teaching children to compose sentences, thinking and choosing the appropriate word and its form, constant work on the competent formation of thoughts.

AIM: to develop communication culture and a sense of national pride among primary school students based on the rich scientific and spiritual heritage of Uzbek thinkers, and to educate them in the spirit of national values and patriotism.

MATERIALS AND METHODS: the works and life stories of thinkers such as Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Ibn Sina, and Ulughbek; educational conversations, role-playing games, discussions, and group activities; interactive methods: question-and-answer sessions, problem-solving tasks, creative assignments; illustrative materials (slides, video clips, books).

DISCUSSION AND RESULTS: during the experimental work, the study of the social and moral views of the thinkers contributed to the development of students' skills in mutual respect, attentive listening, and clear expression of thoughts. The sense of respect for and pride in national values was strengthened. Through the examples of the thinkers, students realized the importance of adhering to ethical standards in communication.

CONCLUSION: the heritage of great thinkers proved to be an effective means for developing communication culture and a sense of national pride among primary school students. Targeted pedagogical efforts and educational methods based on national values demonstrated high effectiveness. It is recommended to include special modules for a deeper study of the thinkers' heritage in future educational programs.

Keywords: elementary School student, his communication, culture values, national pride, speech development.

For citation: Maftuna A. Sattorova, Maftuna Sh. Ziyakulova. (2025) 'Formation of a culture of communication and a sense of national pride in elementary school students through the heritage of thinkers', *Inter education & global study*, (4), pp. 417–424. (In Uzbek).

Yosh avlod uchun milliy g'urur tarbiyasi muhim ahamiyatga ega bo'lib, mazkur jarayonda o'quvchilarda o'zlikni anglash, vatanparvarlik, millat taqdiri uchun qayg'urish, fidoyilik sifatleri tarkib topadi. Bunday yondashuv natijasida o'quvchi-yoshlarda o'z ajdodlari va bugungi vatandoshlarining yutuqlaridan faxrlanish, ularni avaylab-asrash va ko'paytirishga intilish, jaxon xalqlarining ilg'or madaniyati bilan o'z xalqi madaniyatining yutuqlari bilan qiyoslash, undan faxrlanish tuyg'usi shakllantiriladi. Millatning jahon maydonida o'zligini namoyon qilishi uchun hissa qo'shish, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish asosida xalqning yutuqlarini ko'paytirishga bo'lgan intilish kuchayadi. Buning natijasida yoshlar sog'lom dunyoqarashga, milliy g'ururga ega bo'lib, vatan ravnaqi uchun tinmay harakat qilishga intiladilar. Ularda fidoyilik hissi yuksaladi. Bu jarayonda kitoblarning imkoniyatlaridan unumli foydalanish talab etiladi. Kitoblarda o'zbek xalqining o'tmishi, ajdodlarimizning boy ma'naviy merosi, tajribalari ifoda yetilgan bo'lib, ulardan o'quvchi-yoshlarni xabardor qilish orqali milliy g'urur tuyg'usi shakllantiriladi.[1]

O'zbekistonda ta'lim tizimini o'sib kelayotgan yosh avlod talablari asosida tashkil etish, uni jamiyat taraqqiyoti istiqbollari va jahon andozalariga javob bera oladigan darajada bo'lishini ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalasidir. Bugungi kunda o'zbek xalqi siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarida katta yutuqlarga erishmoqda. O'z tarixiga yangicha tafakkur asosida yondashish, ulug' ajdodlar qoldirgan boy madaniy, ma'rifiy merosni o'rganish imkoniyati tug'ildi, milliy g'urur yana qayta tiklandi, ilm-fan, jumladan pedagogika fani yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilmoqda. O'tmishdagi pedagogik tafakkur daholarini shuhratini tiklash, ular g'oyalarini hayotga tadbiiq etish bugun hammaga ayon bo'lmoqda. Qadimdan ota-bobolarimiz yosh avlodni hayoli, iymon-e'tiqodli komil inson qilib tarbiyalashga alohida e'tibor berganlar.

2017 yilning 24 may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori e'lon qilindi. Ushbu qarorda "Mustaqillik yillarida xalqimizning qadimiy tarixi va boy madaniyatini tiklash, buyuk allomalarimiz, aziz-avliyolarimizning ilmiy, diniy va ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, muqaddas qadamjolarini obod qilish, yosh avlodni ularning ezgu an'analari ruhida tarbiyalash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi va izchil davom ettirilmoqda", -deya alohida ta'kidlab o'tilgan.

Asosan mustaqillik yillarida xalqimizning qadimiy tarixi va boy madaniyatini tiklash, buyuk allomalarimiz, azizavliyolarimizning ilmiy, diniy va ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, muqaddas qadamjolarini obod qilish, yosh avlodni ularning ezgu an'analari ruhida tarbiyalash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi va izchil davom ettirish maqsad qilib qo'yilgan va bular mamlakatimizda asta sekinlik bilan

bosqichma - bosqich amalga oshirilmoqda. Darhaqiqat o'tgan yillar davomida yurtimizda yashab o'tgan ulug' allomalar hayoti va ijodini o'rganishga katta e'tibor qaratildi.

Buyuk allomalarimiz ta'limotlarida kamtarlik insoniy eng go'zal fazilat ekanligi, u inson madaniyati, uning odamiyligi, mardligi kabi xislatlar bilan belgilanadi. Inson kamtarligi eng avvalo uning mehnatida namoyon bo'ladi, kamtar kishida havo-nafs, g'urur, manmanlik bo'lmaydi, u odob-axloqli, mehr-shafqatli bo'ladi, ishida, so'zida qat'iy turadi. O'zbek madaniyati, chunonchi sharqona milliy tarbiya nazariyasi va amaliyoti har bir tarixiy davr va bosqichlarda ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda o'z ta'sirini o'tkazib kelgan. O'tmishda otabobolarimiz, buyuk allomalarimiz, yuksak ma'rifat sohiblari baxtsaodatni ozodlik, erkinlikda ko'rganlar. Sharqning buyuk allomalari inson aqlini yuksakka ko'tarib, uning qobiliyati va aql zakovatiga ishongan. Qadimdan mutafakkir allomalarimiz barkamol avlodni tarbiyalash insoniyatning eng yuksak orzusi ekanligini o'z asarlarida tarannum etib kelgan. Biroq, dunyo xalqlarining barchasi ham bu haqda o'ylayvermagan. Bunday orzudagi insonlar azaliy ma'rifatga, madaniyatga mansub bo'lgan yurtlarning donishmandlari – eng mo'tabar ziyolilari hukmdorlari hisoblanganlar. Ularning orasida O'zbekiston deb atalmish muazzam zaminimizda yashagan bobokalonlarimizning o'z o'rnini, hurmati bor. Bu jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilingan haqiqatdir. Biz o'zligimizni anglab, mutafakkir bobolarimiz merosidan unumli foydalana bilsak, hech mubolag'asiz aytish mumkinki, ta'lim-tarbiya sohasida dunyoning eng ilg'or mamlakatlariga yetib olamiz. Bu esa har qanday boylikdan afzaldir. Adabiyotlar tahlili. Insoniyat jamiyati taraqqiyotida yetuk insonlarning faoliyati, sa'y-harakatlari natijalari muhim o'rin tutadi. Bunday insonlar davlat va xalq arboblari (shohlar, podshohlar, amirlar, beklar), ma'naviyat-ma'rifat darg'alari (allomalar, mutafakkirlar, donishmandlar), din peshvolari (payg'ambarlar, ulamolar, shayxlar, imomlar) siyomosida jamiyat taraqqiyotida sezilarli o'rin tutganlar. Bunday shaxslarning surat va siyratlari, bajargan ishlari to'g'risida turli xil manbalarda yozib qoldirilgan va kelajak avlod ana shunday xislat-fazilatlariga ega bo'lishga undalgan. Mashoyixlarning aytishlaricha: "Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdur". Shuningdek, taniqli o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir" deya ta'kidlagan edi

Abu Rayhon Beruniy insoniyat tarixida birinchilardan bo'lib bolalarni kichik yoshidan mehnat qilishga o'rgata borish, kattalar mehnatini e'zozlaydigan qilib tarbiyalash, bolani ilm va kasbga o'rgatish oilaning diqqat markazida bo'lishi kerakligi haqida fikr bildirgan. Alloma oilada boshlangan mehnat tarbiyasini maktabda ta'lim bilan birga hunar o'rgatishga bog'lab davom ettirish lozimligini alohida ta'kidlagan. Ulug' mutafakkir mehnat va kasb-hunar vorislik asosida avloddan-avlodga meros bo'lib o'tishini sinchkovlik bilan o'rgangan va insonlarning hunarmandchilik faoliyatlarini yuqori baholagan.[12-b.]

Mahmud Qoshg'ariy "Devoni lug'atit turk" asarida – Ilmli, aqlli odamlarga yaxshilik qilib so'zlarini tingla. Ilmlarni, hunarlarni o'rganib, amalga oshirdi" deydi. Allomaning ushbu fikri kishilarni mehnat qilishga, yaxshilikka undaydi, yomonlikni qoralaydi. Ilm va hunar

sohiblarini e'zozlab, kishilarni ulardan ibrat olishga chaqiradi. Bugungi kunda yosh avlodni milliy ma'naviy axloq-odob ananalari yordamida tarbiyalash, komil inson qilib o'stirishda sharqona odob-axloqqa tayanish borasida boshlangich sinflar dasturida ham alohida takidlanadi. Ta'lim-tarbiya rivojida o'lka jadidlarining ham o'rni beqiyos.

Jadidlarning ma'rifiy va ma'naviy fikrlari hozirgi zamonamiz uchun ham juda muhim va ularni o'rganishimiz kerak. Jadidchilik harakati tarixiy shartli ravishda 3 guruhga bo'linadi. Aytishimiz kerakki mana shu 3-bosqichda ko'plab nodir qo'lyozmalar: diniy va dunyoviy mavzudagi asarlar yaratilib ularda "Ilm o'rganish har bir musulmon ayol va erkak uchun farz" yoki muqaddas kitobimiz Qur'oni Karim ham "Iqro" yani o'qi deyilgani ilm olish va o'qish uchun esa axloqiy tarbiya birinchi o'rinda turishi kerakligi bildirilga. Ahmad Farg'oniy buyuk uyg'onish davrida Farg'onada tavallud topgan bo'lib, uning unumli va sermas'ul ilmiy faoliyati arab xalifaligi mintaqasidagi Damashq va Bag'dod shaharlari bilan bog'liqdir.

Qomusiy olim Ahmad Farg'oniyning ilmiy-ijodiy faoliyati, qaysi sohada bo'lmasin, ishni boshlashdan oldin maqsad va keyin vazifani belgilashdan iboratligi xarakterli holdir. Uning asarlari jahonning turli tillarida bir necha bor qayta tarjima qilingan. Ahmad Farg'oniy tinimsiz samarali ilmiy mehnati va faoliyati tufayli buyuk falakiyotshunos sifatida ilmiy riyoziyot va jug'rofiya sohasida katta obro' qozondi. Ahmad Farg'oniyning ilmiy-nazariy ijodi hatto Ptolomeydek buyuk olimning falakiyot ilmiga bag'ishlangan "Almajistiy" nomli kitobiga sharxlar yozishga izoh va qo'shimchalar kiritishga imkon berdi. Uning falakiyot ilmiga doir asari so'ngida jug'rofiy joylar jadvali o'rin olgan. Ahmad Farg'oniyning asarlari o'zidan keyingi dunyo olimlariga qo'llanma sifatida xizmat qildi va xizmat qilmoqda. Shuning uchun ham u buyuk muallif va pedagogdir [2-b].

Imom Ismoil al-Buxoriy insoniyat madaniyatiga benazir hissa qo'shgan, zaminuzamonlarda barcha avlodlarga ma'naviy ozuqa baxsh etgan Imom al-Buxoriy axloq va odobga oid hadislar mujassamlangan, ahamiyatiga ko'ra Qur'oni karimdan keyingi ikkinchi diniy manba deb e'tirof etilgan "Al-Jome' as-Saxih" kitobidan keyin yaratgan "Al-adab al-mufrad" ("Adab durdonalari") asarida axloqiy qadriyatlarni bayon etadi. Imom Ismoil al-Buxoriy ushbu asarlarida axloq, odob haqida so'z yuritar ekan, odamlarni ota-onaga hurmatda bo'lishga, onani e'zozlashga, mehr-oqibatli, pok va iymonli bo'lishga da'vat etadi, yaxshilik qilish insonning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydi.

Ajdodlarimiz o'z asarlarida yoshlarning kasbiy mehnat ta'limi va tarbiyasiga juda katta etibor berganlar. Ular kasb-hunar ta'limiga ta'lim va tarbiyaning zaruriy tarkibiy qismi sifatida yondashganlar va uni aqliy, jismoniy va ma'naviy tarbiya bilan birga olib borish zarur, deb hisoblaganlar. Umuman, ulug' yurtdoshimiz Imom Ismoil al-Buxoriy butun umrini umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni tiklash, mustahkamlash va kelgusi avlod uchun tuhfa qilib qoldirish, butun dunyo musulmonlarida axloqi karima va odobi haqida olijanob xislatlarni tarkib toptirishga bag'ishladi. Ularni pokizalikka, iymonli, e'tiqodli, sof vijdonli va insofli bo'lishga da'vat etdi. Ulug'mutafakkirning axloq-odob va ta'lim-tarbiyaga oid pand-

nasihatlari va o'g'itlari mustaqilligimizni mustahkamlash, yosh avlodni illatli va qabih yo'llardan qaytarishda, shubhasiz, o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi, albatta.

Abu Rayhon Beruniyning ta'lim berish kishi ruhiyatiga, qobiliyatiga mos, uni toliqtirmaydigan bo'lishiga e'tibor beradi va shunday yozadi: "Bizning maqsadimiz o'quvchini toliqtirib qo'ymaslikdir. Hadeb bir narsani o'qiy berish zerikarli bo'ladi va toqatni toq qiladi. Agar o'quvchi bir masaladan boshqa bir masalaga o'tib tursa, u xuddi turli-tuman bog'rog'larda sayr qilgandek bo'ladi, bir bog'dan o'tar-o'tmas, boshqa bog' boshlanadi. Kishi ularning hammasini ko'rgisi va tomosha qilgisi keladi. "Har bir yangi narsa rohat bag'ishlaydi" - deb behuda aytilmagan".

O'zbek xalqi mustaqillikka erishdi. O'tmishda otaonalarimiz, buyuk allomalarimiz, yuksak ma'rifat sohiblari baxt-saodatni, ozodlik, erkinlikda ko'rganlar, shuningdek Vatan va xalq istiqboli, baxtiyor turmush, fan va madaniyat tarqqiyoti bilan bevosita bog'liq ekanligi haqida ta'lim berganlar. Yuqorida zikr etilgan buyuk insonlarning merosi ilmiy-nazariy jihatdan ma'lum darajada o'rganildi. Biroq o'sha merosning pedagogik qirralari hali atroficha tadqiq qilinmagan.

Holbuki hozirgi mustaqillik davrida xalqimiz mafkurasini puxtaroq tarbiyalashda ilmiy va madaniy an'analar, urf-odatlar, milliy qadriyatlarni keng ko'lamda targ'ib va tashviq etish nihoyatda muhimdir. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin ta'lim-tarbiya sohasida, milliy axloqodobni qayta tiklash borasida, milliy urf-odatlar, turli-tuman an'analarni joy-joyiga qo'yish, milliy qadriyatlarni yanada rivojlantirish xususida juda keskin va buyuk burilishlar bo'layotgani barchaga ayondir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev "Ma'naviy taraqqiyot" Ma'rifiy islohotlar va barkamol inson tarbiyasi. 261-bet.
2. Sh.M.Mirziyoyev "Ma'naviy taraqqiyot" Ta'lim – tarbiya: yangi imkoniyatlar. 211- bet
3. R.Mavlonova, K.To'raeva, A.Xoliqberdiev. "Pedagogika" "O'qituvchi" Toshkent 2001 yil
4. N.G'aybullaev, R.Yodgorov, R.Mamatqulov. "Pedagogika", "Sharq", Toshkent, 2005 yil
5. B.Ziyomammedov "Pedagogika" "To'ron-Iqbol", Toshkent, 2006 yil
6. Abu Nasr Forobiy. Fozil shahar aholisi qarashlari haqida risola // V kn.: С.Н.Григорян. Из истории Средней и Ирана VII-XII веков. –М., 1960.
7. Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutida arab tilida saqlanayotgan 2385raqamli ostidagi qo'lyozma 2a sahifasi. www.oriens.uz May 2022

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sattorova Maftuna Abdurashid qizi**, boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi, [Мафтунa A. Сатторова, преподаватель кафедры начального образования терппи]; [Maftuna A. Sattorova, teacher of the department of primary education]; manzil: Surxandaryo viloyati, Termiz, Islom Karimov ko'chasi, 228 [адрес: Сурхандарьинская область, Термез, улица Ислама Каримова, 228], [address: Surxondaryo region, Termez, Islam Karimov Street, 228].

✉ **Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi**, boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi, [Зиякулова Мафтунa Шухрат кызы, преподаватель кафедры начального образования терппи]; [Maftuna Sh. Ziyakulova, Teacher of the Department of primary education] manzil: Surxandaryo viloyati, Termiz, Islom Karimov ko'chasi, 228 [адрес: Сурхандарьинская область, Термез, улица Ислама Каримова, 228], [address: Surxondaryo region, Termez, Islam Karimov Street, 228].